

Фойдаланувчининг ижтимоий тармоқлардаги хулқини баҳолашнинг меъёрий-ҳуқуқий жиҳатлари

М.З.Алланиязова

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти тадқиқотчиси

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15428124>

Резюме: Жамиятнинг аъзоси сифатида фуқаронинг хулқи барча даврларда ҳам ижтимоий, ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниб, баҳолаб келинган. Ушбу тезисда фойдаланувчининг ижтимоий тармоқдаги хулқини баҳолашнинг меъёрий-ҳуқуқий жиҳатлари тўғрисида сўз юритилган.

Таянч нушунчалар: фойдаланувчи, ижтимоий тармоқ, фойдаланувчининг хулқи, фойдаланувчи хулқини меъёрий-ҳуқуқий баҳолаш.

Резюме: Поведение гражданина как члена общества во все периоды регулировалось и оценивалось в социальном и правовом отношении. В настоящей тезисе обсуждаются нормативно-правовые аспекты оценки поведения пользователя в социальной сети.

Ключевые понятия: пользователь, социальная сеть, поведение пользователя, нормативно-правовая оценка поведения пользователя.

Онлайн коммуникация жараёнида фойдаланувчининг хулқига нисбатан муайян талабларни қўйилади. Ушбу талаблар уларнинг хатти-ҳаракати, нутқи меъёрий-ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниб, баҳоланади.

Шахсий характерга эга ҳеч бир хабар, суратларни унинг эгасидан розилик олмай, оммага тарқатганлик учун республика қонунчилигида жавобгарлик белгиланган. Хусусан, “Ҳар ким ёзишмалари, телефон орқали сўзлашувлари, почта, электрон ва бошқа хабарлари сир сақланиши ҳуқуқига эга. Ушбу ҳуқуқнинг чекланишига фақат қонунга мувофиқ ва суднинг қарорига асосан йўл қўйилади” (ЎзР Конституцияси, 31-модда) [1]; “Жисмоний шахснинг розилигисиз унинг шахсий ҳаётига тааллуқли ахборотни, худди шунингдек шахсий ҳаётига тааллуқли сирини, ёзишмалар, телефондаги сўзлашувлар, почта, телеграф ва бошқа мулоқот сирларини бузувчи ахборотни тўплашга, сақлашга, қайта ишлашга, тарқатишга ва ундан фойдаланишга йўл қўйилмайди, қонунчиликда белгиланган ҳоллар бундан мустасно” (ЎзРнинг “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни, 13-модда) [3]; “Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ ёзишма, телефон сўзлашувлари, телеграф хабарларининг сир сақланиши қонун билан муҳофаза этилади. Ёзишмаларни очиб ўқишга ва ушбу модданинг биринчи қисмида қайд этилган қоидалар бошқача тарзда бузилишига йўл қўйган алоқа ходимлари маъмурий ва жиноий жавобгарликка тортиладилар, Ўзбекистон Республикаси

қонунчилигида кўзда тутилган ҳоллар бундан мустасно” (ЎзРнинг “Алоқа тўғрисида”ги Қонун, 10-модда) [2].

Шахснинг шахсий ёки оилавий сирини ташкил этувчи шахсий ҳаёти тўғрисидаги маълумотларни унинг розилигисиз қонунга хилоф равишда йиғиш ёки тарқатиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади (ЎзРнинг Жиноят кодекси, 141¹-модда) [4].

Шахсга доир маълумотларни қонунга хилоф равишда йиғиш, тизимлаштириш, сақлаш, ўзгартириш, тўлдириш, улардан фойдаланиш, уларни бериш, тарқатиш, узатиш, эгасизлантириш ва йўқ қилиш, худди шунингдек ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғида Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг шахсга доир маълумотларига ишлов берилаётганда жисман Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган техник воситаларда ҳамда Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестрида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган шахсга доир маълумотлар базаларида шахсга доир маълумотларни йиғишга, тизимлаштиришга ва сақлашга оид талабларга риоя этмаслик, ўша ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг юз бараваридан бир юз эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади (ЎзРнинг Жиноят кодекси, 141²-модда) [4].

Ҳақорат қилиш, яъни шахснинг шаъни ва қадр-қимматини беодоблик билан қасддан таҳқирлаш, башарти, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилгандан кейин содир этилган бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки юз қирқ соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Нашр қилиш ёки бошқача усулда кўпайтирилган тарзда, шу жумладан оммавий ахборот воситаларида, телекоммуникация тармоқларида ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғида жойлаштириш орқали ҳақорат қилиш – базавий ҳисоблаш миқдорининг икки юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки юз қирқ соатдан уч юз соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади (ЎзРнинг Жиноят кодекси, 140-модда) [4].

Хақорат қилиш, яъни шахсининг шаъни ва қадр-қимматини қасддан камситиш — энг кам иш ҳақининг йигирма бараваридан қирқ бараваригача миқдорда (2024 йилнинг январь ҳолатига кўра энг кам иш ҳақи миқдори – 92 2959 сўм [6], демак, 18 459 000 сўмдан 36918 000 сўмгача миқдорда) жарима солишга сабаб бўлади (ЎзРнинг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси, 41-модда) [5].

Шахс танасининг ва (ёки) жинсий аъзоларининг яланғоч ҳолдаги фото- ва (ёки) видеотасвирини ўз ичига олган ахборотни унинг розилигисиз тарқатиш, шу жумладан, оммавий ахборот воситаларида, телекоммуникация тармоқларида ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғида тарқатиш ёхуд бундай ахборотни тарқатиш билан кўрқитиш, базавий ҳисоблаш миқдорининг тўрт юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади (ЎзРнинг Жиноят кодекси, 141³-модда) [4].

Ижтимоий тармоқларда шубҳали сайт, канал ва платформалар орқали тарқатилаётган диний адоватларни кўзғатувчи, миллатчилик, ирқчилик, неонацизм ғоялари, турли секталар фаолияти ва мистик ҳаракатлар фаолиятини тарғиб қиладиган ахборотлар билан танишмаслик, уларда билдирилган фикрларни қўллаб-қувватламаслик мақсадга мувофиқдир. Зеро, улар учун ҳам жавобгарлик мавжуд. 2024 йил 10 январь ҳолатига кўра, Олий суд томонидан экстремизм ва терроризм ғоялари билан йўғрилган деб топилган, Ўзбекистон ҳудудига олиб кириш, тайёрлаш, тарқатиш ва намойиш этиш тақиқланган материаллар рўйхати, жумладан, Facebook, Telegram, Instagram, YouTube), Одноклассники, TikTok даги 700 дан ортиқ саҳифалар, сайтлар эълон қилинган.

Изоҳларда вульгар (сўкиниш, камситиш, ҳақоратлашда ишлатиладиган) ва жаргон сўзлардан, Интернет атамаларидан фойдаланмаслик муҳим саналади. Комментарияларда бошқа шахсни асло сўкиш, ҳақорат қилиш, агар ёзув билан ИИВга мурожаат қилса, 68 миллиондан 136 миллион сўмгача жарима тўлашга олиб келади. Майда безорилик, яъни жамоат жойларида уятли сўзлар билан сўкиниш, фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартибини ва фуқароларнинг осойишталигини бузувчи шу каби бошқа хатти-ҳаракатларда ифодаланган жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик БҲМнинг 5 бараваригача (1,5 млн сўмгача) миқдорда жарима солишга ёки 15 суткагача маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади (“Тезкор хабарлар / Tun-u kun” Телеграм канали, 2024 йил 21 январь).

Демак, Онлайн коммуникацияни ташкил қилишда фойдаланувчининг хулқига нисбатан муайян талабларни қўйиш орқали уларнинг хатти-ҳаракати,

нутқи меъерий-хуқуқий жиҳатдан тартибга солинади ва баҳоланади. Шу сабабли фойдаланувчилар ижтимоий тармоқлардаги коммуникация жараёнида Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида назарда

тутилган меъерий-хуқуқий талабларга қатъи риоя қилишлари зарур.

Фойдаланилган адабиёт ва электрон манбалар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган) // <https://lex.uz/docs/6445145>.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Алоқа тўғрисида”ги Қонуни (2002 йил 12 декабрь) // <https://lex.uz/docs/52268>.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни (2002 йил 12 декабрь) // <https://lex.uz/docs/52268>.
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // <https://lex.uz/ru/docs/111453#262273>.
5. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси // <https://lex.uz/docs/97664>.